

IFODALILIK VA IBORALAR

Qurbonova Gavxar Xurramovna

TerDPI o'qituvchisi

Avazova Dilfuza Xayrullo qizi

TerDPI talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ifodalilik tushunchasi va ibora o'rtasidagi farq, iboralarning uslubshunoslikda qo'llanishilish doirasi, bundan tashqari frazeologizmlarda semantik munosabatlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ifodalilik, ibora, uslublar, semantik munosabat, frazeologik antonimiya, frazeologik omonimiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается отличие понятия выразительности от словосочетания, сфера использования словосочетания в стилистике, а также смысловые отношения во фразеологизмах.

Ключевые слова: выразительность, экспрессия, стили, смысловая связь, фразеологическая антонимия, фразеологическая омонимия.

Abstract: This article discusses the difference between the concept of expressiveness and a phrase, the scope of the use of phrases in stylistics, and also the semantic relations in phraseologisms.

Key words: expressiveness, expression, styles, semantic relationship, phraseological antonymy, phraseological omonymy.

Nutq tinglovchi yoki o'quvchiga jiddiy ta'sir qilishi uchun u ham shaklan, ham mazmunan diqqatni jalb qila oladigan bo'lishi lozim. Ifodalilik sifatiga ega bo'lgan nutq bunday vazifalarni osonlikcha bajarishi mumkin. Bu kommunikativ sifat til vositalarini ifoda maqsadiga to'la muvofiq tarzda tanlash asosida yuzaga keladi. Nutqning turli uslublari bu kommunikativ sifatga turli darajada ehtiyoj sezadi. Masalan, rasmiy ish qog'ozlarida ifodalilikka nisbatan kamroq e'tibor qilinsa, ilmiy uslubda o'rni bilan bu kommunikativ sifat kerak bo'ladi. Ifodalilik, ayniqsa, badiiy nutqning zaruriy sifatlaridandir.

Tilda ifodalilikni ta'minlashga xizmat qiladigan imkoniyatlar juda ko'p va xilma-xildir. Bunday imkoniyatlar tilning barcha birliklarida mavjud. Tilning tovush qurilishi, so'z xazinasi, morfologik shakllari, sintaktik birliklari, intonatsiya kabilarning har biri nutq ifodaliligining bitmas tunganmas manbayidir. Nutq tuzuvchi bulardan yetarlicha xabardor bo'lsa, nutqning ifodalilik sifatini ta'minlashga qiynalmasligi tabiiy holdir. Yuqorida ta'kidlab o'tdikki, tilning so'z xazinasi nutqiy

ifodalilikning o'ziga xos asosiy manbalaridan biridir. Ammo tilning lug'at boyligidagi so'zlar bilan frazeologik iboralar solishtirilganda, iboralarning ifodalilik nuqtayi nazaridan imkoniyati sezilarli darajada katta ekanligi yaqqol ko'rinadi.

Frazeologik iboralarning deyarli barchasi emotsional-ekspressivlikka, obrazlilikka, alohida ifodalilikka egadir. Masalan, "alamli" so'zi "bag'ri qon" iborasi bilan ma'nodosh. Ko'rib turibmizki, ibora ifodalilik jihatidan so'zdan ancha ustun. Yana qiyoslaydigan bo'lsak, aralashdi – bosh qo'shdi; itoat qildi – bosh egdi; behat sevindi – boshi ko'kka yetdi; albatta – turgan gap; o'ta ketgan – uchiga chiqqan; hech qachon – ikki dunyoda ham; yaxshi kayfiyat bilan – ochiq yuz bilan; yashirin – yeng ichida. Frazeologik iboralar o'z ma'nodoshlari bo'lmish so'zlarga nisbatan, birinchidan, ma'nosi kuchli ifoda bilan ifodalansa, ikkinchi tarafdin ularda obrazlilik yorqin bir tarzda ifoda etadi.

Frazeologik iboralar turmushdagi turli voqea-hodisalarga guvoh bo'lish, kishilarning xilma-xil bo'lgan harakat-holatlariga baho berish, tajribalarini umumlashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosalarning o'ziga xos obrazli ifodalashdir. Barchamizga ma'lumki, so'z san'ati ustalari tildagi bu vositalardan unumli foydalanadilar.

Iboralar tilning eng muhim tasviriy-uslubiy vositalaridan biridir. Ular nutq uslublarida turli xil vazifalarni bajaradi. Xususan, ilmiy va rasmiy uslublarda ko'pincha muayyan tushunchalarni nomlash uchun qo'llanadi. Masalan, qo'l qo'yimoq, xulosaga kelmoq, qarshi chiqmoq, ovoz bermoq, qo'l ko'tarmoq kabi iboralarni bunga misol qilishimiz mumkin. Iboralarning aksariyati obrazli tafakkur mahsuli bo'lib, kuchli ko'chma ma'no ifodasi bilan, yorqin emotsional ekspressivligi bilan tilda yashaydi. Masalan, tomdan tarasha tushganday, tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq, yuragi shig' etmoq, aravani quruq olib qochmoq, chumchuq pir etsa, yuragi shir etmoq, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmoq kabi. Badiiy va publitsistik, shunigdek, so'zlashuv uslublarida iboralar xilma-xil tasviriy-uslubiy vazifalarni bajaradi, bunga iboralardagi mavjud rang-barang uslubiy bo'yoqlar imkoniyat yaratadi.

Leksikada bo'lgani singari frazeologiyada ham lisoniy semantik munosabatlar mavjuddir:

-frazeologik sinonimiya: ma'nodoshlik hodisasi frazeologizmlarda ham mavjud. Frazeologizmlarning ma'nodoshlik paradigmasida birliklar ifoda semalari darajasiga ko'ra farqlanadi, masalan, yaxshi ko'rmoq – ko'ngil bermoq, yer bilan yakson qilmoq – kulini ko'kka sovurmoq, ipidan ignasigacha – miridan sirigacha. Ma'nodosh frazeologizmlarning atash semasi bir xil bo'ladi. Masalan, ipidan ignasigacha – miridan sirigacha, qilidan quyrug'igacha kabi iboralarda “butun tafsiloti bilan” atash semasi umumiydir. Ammo ular uslubiy xoslanganlik va bo'yoqdorlik darajasini ifodalovchi semalari bilan farqlanadi;

-frazeologik antonimiya: zid ma'noli antonimlar bir – biriga teskari tushunchani ifodalaydi. Misol uchun, ko'ngli joyiga tushdi – yuragiga g'ulg'ula tushdi, qoni qaynadi – og'zi qulog'iga yetdi;

- frazeologik omonimiya: frazeologizmlar omonimik munosabatda ham bo'lishi mumkin. Masalan, 1) so'z bermoq – va'da bermoq, 2) so'z bermoq – gapirishga ruxsat bermoq; 1) boshga ko'tarmoq – ardoqlamoq, 2) boshga ko'tarmoq – to'polon qilmoq.

Frazeologizmdagi darajalanish, giponimiya, funksionimiya, iyerarxionimiya kabi semantik munosabatlar o'z tadqiqotini kutmoqda. Bu tadqiqotlarni yosh va izlanuvchi olimlarimizdan kutib qolamiz.

Bundan tashqari yuqorida butun tafsilotlari bilan ko'rib o'tdikki, ifodali so'zlar uslubiy bo'yoqli yoki bo'yoqsiz bo'ladi. Iboralar esa har doim bo'yoqdor. Ibora o'zi ifodalayotgan tushuncha bilan so'zga teng, lekin bo'yoqdorligi sababli bu tenglik buziladi. Iboralarni ko'p qo'llash til bilimi va nutqiy salohiyat yuqoriligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev – “Hozirgi o'zbek adabiy tili”, Toshkent – 2009.
2. Baxtiyor Mengliyev – “Ona tili”, Toshkent – 2009.
3. N. Mahmudov, Y. Odilov, G. Ziyodullayeva – “Ona tili”, Toshkent – 2018.
4. S. Atoyeva, S. Majidova – “O'zbek tili uslubiyati”, Toshkent – 2020.
5. O'zbek tilining frazeologik lug'ati.
6. Qurbonova Gavhar Xurramovna. (2024). O'ZBEK TILIDA BA'ZI OSMON JISMLARINING O'ZLASHMA SO'ZLAR VA TASVIRIY VOSITALAR BILAN IFODALANISHI. *PEDAGOGS*, 56(2), 31–34.
7. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.